

Inhaltsübersicht Fotointern 2007

Rubrik	Artikel	Seite
<u>Ausgabe 01/07 vom 05.01. 2007</u>		
Interview	iha-gfk « Der Preiszerfall hat sich verlangsamt, DSLR boomen » (Interview mit Jürg Zweifel)	1
VFS	Heiri Mächler Verbandsgeschichte 1 Jahr vor dem Jubiläum	5
Fotohandel	Wechsel bei Fotointern (Anselm Schwyn vs Clemens Nef)	5
Software	Bilderverwaltung Kampf dem Bilderchaos: Aus Bilderhaufen im PC wird ein Archiv	6
Software	Vergleich Software für Bildverwaltung	6
Praxis	Samsung Die NV-Serie von Samsung zielt auf die junge Multimedia-Generation	9
Praxis	Samsung nv Technische Daten der NV-Kameras (NV3, NV7, NV10)	10
Beihefter	Canon Sonderangebot für Grossformatdrucker	13
Praxis	Creative Mehr als nur Abspeichern von Bildern: Die neuen Bildtanks auch für MP3 und Videos	17
Report	Erno Mit Bilderrahmen und Alben seit vier Jahrzehnten europaweit auf Expansionskurs	18
Kasten	Erno Photo – Fujifilm – Erno GmbH	19
Praxis	Film Der neue unmaskierte Rollei Scanfilm – auch geeignet für Schwarzweiss-Abzüge	20
Praxis	Kasten Leben Totgesagte doch länger?	20
Kasten	Was ist Maco?	21
Aktuell	Einfache Speicherlösung für KMUs	22
Aktuell	Bis zu 1 Terabyte Datensicherung	22
Aktuell	Neue Print Station von Sony	22
Aktuell	Hitachi präsentiert Hybrid-Recorder	22
Aktuell	Kasten Post-it: falsche Internetadresse	22
Aktuell	CCD-Probleme	22
Aktuell	In letzter Minute Zusammenschluss Hoya und Pentax	22
Promotion	Pentax p-page. Ernst Vollenweider / Prima Evidence / Prime Minister's Award	23
Aktuell	3 Fragen Sven Burock	24
Aktuell	Acolens jetzt als Trialversion	24
Aktuell	Gert Schröder bei John Lay	24
Aktuell	Sinar AG bleibt bei Jenoptik	26
Aktuell	Cullmann testet Drehmoment	26
Aktuell	Kompaktes Wissen von Canon	26
Aktuell	Hama präsentiert kabellos	26
Für Sie gelesen	Aus Fuji Hunt wird Fujifilm Europe NV / Neue Firmware für Canon DSLRs ... / ...und auch für Pentax	27
Aktuell	Kingston: Speicher für Games	27
Aktuell	Unicef ehrt Einsatz für Kinder	27
Aktuell	Hama USB-Ladestick	27
Aktuell	Kasten Photoshop CS3 als Beta-Version	27
Aktuell	Sansa Player jetzt mit FM-Funktion	27
<u>Ausgabe 02/07 vom 01.02. 2007</u>		
Interview	Pentax « Dank dem Zugpferd D10D hat der Handel viel Vertrauen » (Interview mit Ernst Vollenweider)	1
VFS	Heiri Mächler Reparaturen im Schweizer Fotohandel	5
Fotohandel	Kasten VFS-GV: 25./26. März in Vevey	5
Bildpräsentation	Bilderrahmen Bilder effektvoller präsentieren: Der Rahmen gibt dem Bild eine neu Dimension	6
Bildpräsentation	Digiframes Ist das die Zukunft des Bilderrahmens?	11
Kasten	Bilderrahmen Hersteller und Vertriebsfirmen in der Schweiz	12
Beihefter	Canon Sonderangebot für grossformatdrucker	13
Praxis	Lensbabies Genug vom Perfektionismus? Hier Kommt das Objektiv für creative Unschärfe	17

Praxis	Blitzgeräte Systemblitzgeräte mit Funk und Zweitreflektor, jetzt mit USB-Schnittstelle	18
Praxis	Übersicht: Technische Daten der aktuellen Blitzgeräte	19
Aktuell	Olympus 18fach-Superzoom und andere Highlights bei der neuesten Modellreihe (SP-550 ZU, FE-210, FE-230, FE-240, FE-250, µ 760, µ 770 SW)	20
Aktuell	Ausstellung: Reportagewoche	22
Aktuell	Wettbewerb Team-Erlebnis Schweiz	22
Aktuell	Keine Papiere mehr von Forte	22
Aktuell	Apple:«Kreativität neu definiert»	22
Aktuell	Edle Ledertaschen von Lowepro	22
Aktuell	Drei neue Kompakte von Pentax	22
Aktuell	Imaging 07: Lehrlingswettbewerb	23
Aktuell	vfg Selection: Werkschau	23
Aktuell	Schutzanzug für die Kamera	23
Aktuell	USA: Kameras laufen heiss	23
Aktuell	Canon: Hochauflösende Camcorder	24
Aktuell	Nikon neu bei Engelberger AG	24
Aktuell	Topimages.com lanciert	24
Aktuell	Professional Imaging: 18. – 20. April	24
Aktuell	Leica geht an österreichische ACM	24
Aktuell	Erlangen: 100Jahre Farbfotografie	24
Aktuell	Samsung stellt gleich sieben neue kompakte Kameras vor	25
Aktuell	Casio: ultraschlanke Exilim Kamera	25
Aktuell	Light + Byte jubiliert	25
Aktuell	iPF8000 Large Format von Canon	25
Aktuell	Maco vertreibt Agfa Chemikalien	26
Aktuell	Kasten Ab sofort: Kodak mit neuer Adresse	26
Aktuell	Epson erweitert A3+ Printerfamilie	26
Aktuell	Sandisk stellt viele Neuheiten vor	27
Aktuell	Engelberger und Image Trade	27

Ausgabe 03/07 vom 01.03. 2007

Interview	Olympus «Olympus steht voll und ganz hinter dem Kamerabusiness» (Interview mit Marcel Weber)	1
VFS	Hans Kreutzer 50 Jahre Fotogewerbeverband der Ostschweiz	7
Fotohandel	Kasten «Jeder ist ein Fotograf»	7
Professional	Grossformat Digitaler Ausdruck in grossem Format eröffnet neue Geschäftsperspektiven	8
Professional	Kasten Canon stürmt den Markt	8
Professional	Übersicht: Technische Daten einer Auswahl an Grossformatdruckern	9
Professional	Kasten Chromos vertritt alle Marken	10
Aktuell	Canon Mit brandneuer EOS und vielen Neuheiten will Canon an der Spitze bleiben (Canon EOS-1D Mark III, Ixus 75, Ixus 70, Camcorder HV20)	12
Praxis	Fotokurse Der Fotokurs als Hometrainer: Fotokurse via Internet erlauben viel Flexibilität	14
Beihefter	Canon Sonderangebot für Grossformatdrucker	17
Bildpräsentation	JVC zeigt den Trend zur vollen HD-Auflösung für den anspruchsvollen Heimanwender	21
Aktuell	Neuheiten Lumix' zwei Schritte zur Vermeidung von verwackelten Bildern (Lumix TZ3/TZ2, FZ8, LS75, FX30, LZ7)	22
Praxis	Newcomer Acer gibt Vollgas – auch bei den kompakten Digitalkameras	24
Aktuell	UGRA: Zukunft der Druckbranche	25
Aktuell	Fofilmusidesigner gesucht: Seminare, Workshops und Kontakte mit Apple	25
Aktuell	Nokia N93i: Multimediatalent	25
Aktuell	Sandisk: Löst SSD Festplatten ab?	25
Promotion	Fujifilm ColorGATE heisst perfekte Qualität für den optimalen Grossformat-Print	26

Aktuell	Lienx (A): Fotowettbewerb	27
Aktuell	Yakumo sucht Investor	27
Aktuell	Windows Vista: Gestylt, sicherer und hungrig nach Arbeitsspeicher	28
Aktuell	Kasten Das Buch zum Thema	28
Aktuell	Hahnemühle: Neue Fine Art Papiere	28
Kasten	Peter Hunter-Salomon (mit Dr. Erich Salomon-Preis ausgezeichnet)	28
Aktuell	IBM und Ricoh: Joint Venture	29
Aktuell	Casio EX-Z1050 ist noch kleiner	29
Aktuell	Eibooks der Buchbinderei Eibert	29
Aktuell	Kehrt Leica nach Wetzlar zurück?	29
Aktuell	Sansa View: Breitbild Medienplayer	30
Aktuell	Sony entwickelt schnellen CMOS	30
Aktuell	SDHC-Karten von Lexar	30
Aktuell	Preisoffensive bei Colorvision	30
Aktuell	Fujifilm setzt auf Duellaufwerke	30
Aktuell	Manfrotto: Modell 190 aufpoliert	30
Aktuell	GE steigt ins Kamerageschäft ein	30
Aktuell	Letzter Film- und Fotoflohmarkt	31
Aktuell	Finepix F40 erkennt Gesichter	31
Aktuell	Xacti CG6: Mit Gyro-Sensor	31
Aktuell	Canon beamt ins Klassenzimmer	32
Aktuell	USBTV: Internet künftig im TV?	32
Aktuell	Lost&Found: So funktioniert	33
Aktuell	Actebis neu mit Lexmark und Sharp	33
Aktuell	Schlanke Schönheit: W880i mit MP3	33
Aktuell	IHA-GfK Schweiz mit Encodex	33
Aktuell	Bald 3,5" –Harddisk mit 1 Terabyte	34
Aktuell	Kodak will ins Inkjet Business	34
Aktuell	Xacti HD2 jetzt mit 16:9 Format	34
Aktuell	1. Schweizer Portraittage	34
Aktuell	Will Kodak aus dem Filmgeschäft?	34
Aktuell	Nikon reorganisiert Profiservice	35
Aktuell	Die ultimative Jahresübersicht	35

Ausgabe 04/07 vom 15.03. 2007

Interview	Canon « Die EOS-1D Mark III ist die schnellste DSLR der Welt » Olivier Vermeulen	1
VFS	Heiri Mächler GV in Vevey: Letzte Gelegenheit zum Anmelden	5
PMA 2007	pma 2007 Neuheiten im Wüstensand: Erste Eindrücke von der PMA in Las Vegas Canon EOS-1 D / Casio EX-Z1050 / Fujifilm FinePix S5Pro, A850, A900, QuickSnap 1000 / JVC 5 Everio-Modelle / Leica C-Lux 2 / Nikon D40, AF-S DX VR Zoom Nikkor 1:4,5-5,6/55-200mm G IF-ED, Coolpix P5000, Coolpix S500, S10, S200, S 50C, S50 / Olympus E-510, E-500, E-410, µ 780 / Panasonic Lumix DMC-L1, HDC-SD1, HDC-DX1 / Pentax smc Pentax-DA 1:2,8/16-50mm F ED, smc Pentax-DA 1:2,8/50-135mm ED [IF] SD, Kompaktmodelle A30, E30, W30 / Ricoh Caplio R6 / Sigma 1:2,8/200-500mm DG APO / Sony Cybershot DSC-H7, DSC-H9, Cybershot DSC-T20, DSC-T100, DSC-G1 / Tamron SP AF 1:2,8/70-200mm F/Di (IF) Macro, AF 1:3,5-6,3/ 28-300mm XR Di VC LD Asph (IF) Macro	6 11
PMA 2007	Nikon feiert 10 Jahre Coolpix	8
PMA 2007	Kodak setzt auf Einfilmkamera	10
Report	EOS Eine Erfolgsgeschichte wird zwanzig-jährig: Das EOS-System von Canon	12
Report	Ich war dabei EOS – a star is born Bruno Meier, Account Manager Foto Video, Canon	13
Computer	Web 2.0 Entwicklung im www – Inbegriff eines neuen Internet-Verständnisses: Web 2.0	14
Computer	Web 2.0 Charakteristika	15

Software	Photoshop Der CS3-RAW-Converter: lang ersehnte Funktionen auf stabiler Beta	16
Report	gfk «Rund ein Fünftel des Gesamtumsatzes wird in Zukunft über das Internet fließen»	17
Aktuell	ypp Wieder «Bärenstarke Fototage»	18
Aktuell	Dienstleistung für Bilderproduktion	18
Aktuell	Sigma SD14 jetzt erhältlich	18
Aktuell	Werkbeiträge für Fotografie	19
Aktuell	CF-Cards mit 300x Geschwindigkeit	19
Aktuell	Beste Fotokunst-Klassen gesucht	19
Aktuell	Museum à la Epson: Bewegliche Bildschirme und gescannte Kunstwerke	20
Aktuell	Mehrere Projektoren, ein Bild	20
Aktuell	Le Mouvement – Bewegung	20
Aktuell	Vom Foto zum Aquarell	20
Aktuell	Grosses Kino in kleinem Format	21
Aktuell	Trendige Fototaschen Trento Mini	21
Aktuell	Leica D-Telezoom in Planung	21
Aktuell	3 Jahre Garantie auf die Lampe	22
Aktuell	Marko Minilabs von SMI	22
Aktuell	Videokamera für die Westentasche	22
Aktuell	Kasten 90m² Leinwand in Villingen (D)	22

Ausgabe 05/07 vom 05.04. 2007

Interview	Fujifilm s5 pro: «Profikamera mit variabler Farbcharakteristik» (Interview mit Marcel Meierhofer)	1
VFS	Heiri Mächler Der Einsatz hat sich gelohnt: Das Passbild bleibt	5
Fotohandel	Kasten Fotodrucker für Fachhändler	5
PMA	PMA 2007 Fotobücher immer wichtiger: Bildausgabeoptionen sind vielfältig wie nie Sony UP-GR700, UP-CX1, PS500CTR/150, PS500CTR/X1 / Fujifilm Frontier 710 / FP150 SC, Xerox DocuColor 240/250, SHP5080 / Kanematsu CHC-S1245 / Imaging Solution WidePrint FastPrint 20 / Kodak Picture Kiosk G3, G4, G5 Compact / KIS Photo-Me Photo Book Pro / Noritsu LPS-24 Pro, M300 / Durst Theta 76 / Colour-Science Nice2Use / Mitsubishi DPS Click 5000, CP-9550DW-U, CP-3020DUA / HP Photo Studio PS1000S, PS1000E, Photosmart C7180, A716, A430 / SMI-Group KM-4, MK-6, MK-10, MK-Dry / Epson Stylus Pro 3800, Stylus Photo 1400 / Ferrania Inkjet-Papers / Harman/Ilford Inkjet-Papers, Ilford SFX200, Ilford Galerie FB Digital, Selentoner / Canon Pixma iP90v / HiTi Imaging 730PS+, BS-G400, BS-iD400 Photo, S240	6
	Marcel Conzelmann, Autronic	6
	Leo Rikli, GMC-Trading, Jürg Barth, Fujifilm Schweiz AG	7
	Kurt Freund, Imaging Power	8
	Aman Sapra, SMI Group	10
	Christian Geuking, Nikon, Frank Grossmann, Color Science	11
	Trends, die man nicht übersieht	12
Beihefter	Fotoschule Aus dem Fotospiegel von Sony (Blitzen mit System)	13
Praxis	Sigma Dreimal 4,7 Millionen Pixel hinter einer Glasscheibe bei der neuen SD14	18
Praxis	Brennweitenvergleich mit Sigma 17 – 70 mm und 70 – 200 mm	19
Praxis	Olympus Hält der 18fache Turbozoom was er verspricht? Eindrücke einer Fotosafari	20
Praxis	Technische Daten: Olympus SP-550 UZ	20
Aktuell	Getty Images wird immer grosser	22
Aktuell	CS3 kommt in sechs Varianten	22
Aktuell	Micron entwickelt neuen Sensor	23
Aktuell	Drei LCD-Projektoren von Liesegang	23
Aktuell	Display für Bildbearbeitungs-Profis	23
Aktuell	Lowepro: Schweizer Niederlassung	23
Aktuell	Fotowettbewerbe von Canon	24
Aktuell	Personelles Perrot Image: Neue Verkaufsleitung (Gülten Baumann)	24

Aktuell	Fujifilm mit neuen Vertretungen (Vanguard, Noritsu, SMI, Camelion)	25
Aktuell	HP Fotokiosk komplett eigenständig	25
Aktuell	Modo-Stativ mit Hybrid-Kopf	26
Aktuell	Beamer mit iPod-Dock	26
Aktuell	700 Fofilmdesigner in Zürich	27

Ausgabe 06/07 vom 13.04. 2007

Interview	Umfrage «Was erwarten Sie von der Professional Imaging?» (Jacques Stähli, Roger Engelberger, Philipp Ryf, Markus Zitt, Jörg Badertscher, Oliver Wessels)	1
Fotohandel	98. Generalversammlung des VFS in Vevey: Gruss an die Romandie	5
PMA	PMA 2007 Software und Zubehör: Las Vegas war nicht nur ein Eldorado für Spieler Arc-Soft Cut-it-Out / ColourVision Spyder 2, SpyderExpress / Crumpler / Delkin SensorScope / DxO Filmpack Software / Fromm Works Inc Quickpod / Gitzo G2180, 2530OLVL, 2540LVL / Harbor Digital Design Ultimate Light Box System / Hoodman / Imation Odyssey / Jobo GIGA Vu PRO evolution, GIGA one / Lastolite HiLite / Lensbaby 3G / Lowepro Transit, Vertex, Primus / MicroSync Digital MicroSync-System / Microtec ArtixScan M1 / Nik Software Dfine 2.0, Capture NX / Tamrac Velocity Dling Packs / Tiffen Day-for-Night-Filter / X-Rite/Gretag MacBeth X-Rite i1 Display LT, X-Rite i1 PhotoLT	6
Beilage	Professional Imaging 07 Katalog	Beilage
PMA	Sony will Profi-DSLR – bald	6
Praxis	DSLR Drei Kameras der gehobenen Mittelklasse mit verschiedenen Sensor-Technologien (Fujifilm Finepix S5 Pro, Nikon D200, Sigma SD14)	11 12
Beihefter	HP «Ist Ihre Street-Photography gut genug für Arles? Lassen Sie Magnum entscheiden	13
Report	HP Magnum und HP luden zum Workshop in London: Eine Reise mit vielen Eindrücken	19
Report	HP lanciert Wettbewerb für Arles	19
Report	PI07: Das sind die Gewinnerinnen des Lehrlingswettbewerbs	22
Report	Start der Fotodesigner-Ausbildung	23
Report	Panasonic erklärt SD-Karten	23
Promotion	Die Sony Print Station: Praxisbericht aus Frutigen und Spiez	24
Aktuell	Abtauchen mit Exilim von Casio	25
Aktuell	Zürich fotografiert 1850 bis 1900	25
Promotion	SMI – Foto Grau Zug: «Mehr Bildbrillanz und Schärfe haben auch meine Kunden überrascht»	26
Aktuell	Schweizer Premiere für Anapuma XL	25
Aktuell	Weltweit grösstes Plasma-Display	27
Promotion	WPMC: Foto Roli Visp: «Die ersten Bilder sind die wichtigsten. Deshalb muss die Qualität stimmen»	28
Aktuell	Einsteiger-Kameras in der «A-Klasse»	29
Aktuell	GX100 mit aufsteckbarem Sucher	29
Aktuell	100 Jahre Fotoklub Luzern	30
Aktuell	Personelles Sinar: Neuer Geschäftsführer	31
Aktuell	Profi-Software für Online-Alben	31

Ausgabe 07/07 vom 02.05. 2007

Interview	HP «Fotokioske sind für HP ein naheliegender Geschäftsbereich» (Interview mit Arnold Marty)	1
VFS	Martin Leuzinger Der Normalarbeitsvertrag bringt wichtige Änderungen	5
Fotohandel	Alle Sinar-Aktien bei Jenoptik	5
Praxis	Kompakte Jetzt kommen die Superzooms! Was bringen Objektive mit 12 – 12 fach Zoom? (Canon Powershot S3 IS, Olympus SP-550 UZ, Panasonic Lumix DMC-FZ8, Sony Cybershot DSC-H9)	6 8
Praxis	Technische Daten: Superzoom-Kameras von Canon, Olympus, Panasonic und Sony	9
PI'07	Professional Imaging Aussteller ziehen ein positives Fazit für die Fachmesse in kleinerer Form	11

PI'07	HP: Neuer Z-Drucker enthüllt	12
PI'07	Gewinnerinnen geehrt	13
Praxis	Design Mit Classic Look sprechen Canon und Nikon Kunden an, die Wert auf Design legen	14
Praxis	Übersicht: Canon Powershot G7 und Nikon Coolpix P5000	15
Promotion	Die Sony Print Station: Praxisbericht aus Gstaad	16
Software	Irfanview Ein Bildbetrachter, vielseitig wie ein Schweizer Taschenmesser	18
Software	Kasten Installation von IrfanView	18
Aktuell	Minox DC 1022 mit 10 Megapixel	20
Aktuell	Bilderschau an der Photo Münsingen	20
Aktuell	Hoya und Pentax vertagen Fusion	20
Aktuell	The Selection vfg lädt zum Fest	22
Aktuell	Nachwuchsförderpreis vergeben	22
Aktuell	Erfolg: 1. Schweizer Porträttage	22
Aktuell	Canon und Toshiba: Roadshow	22

Ausgabe 08/07 vom 15.05. 2007

Interview	Samsung « Unverwechselbares Design und praktische Features » (Interview mit Marcel Conzelmann)	1
VFS	Heiri Mächler Pro Litteris. Muss sich der Fotohandel warm anziehen?	5
Software	Bildbearbeitung Duell um die digitale Dunkelkammer: Aperture und Lightroom im Vergleich	6
Software	Nützliche Links	7
Software	Infobox Apple Aperture 1.52 versus Adobe Lightroom 1.0	10
Beihefter	HP «Ist Ihre Street-Photography gut genug für Arles? Lassen Sie Magnum entscheiden	13
Tipa Awards 07	TIPA Unabhängige Jury wählt die 36 besten Foto- und Imaging Produkte des Jahres 2007 Nikon D40x / Hasselblad H3D / nikon Coolpix P5000 / Pentax K-100D / Leica M8 / Panasonic Lumix DMC-TZ3 / Canon EOS -1D Mark II / Fujifilm Finepix Z5fd / Samsung i7 / Canon 2,8/16-35 mm L II USM / Olympus µ770 SW / Epson Stylus Pro 3800 / Ricoh Caplio GX100 / HP Scanjet G 4050 / AF-S VR Nikkor 3.5-5,6/55-300 mm G IF / Sigma 2,8/70 mm EX DC Macro / Canon Selphy ES1 / Canon Pixma MP810 / HP designjet Z3100 / Epson P-5000 / X-Rite i1 PhotoLT / Hahnemühle Photo Rag Pearl 320 / Samsung Smart Touch / Manfrotto 190x Pro B Tripod / Delkin SensorScope / Casio XJS35 / JVC HD Everio GZ-HD7 /Fujifilm Frontier 550 / Sony HDR-FX7E Handycam / JVC DLA-HD1 / HP Photosmart Studio / Kodak Portra II NC und VC / Nokia N95 / Eizo Coloredge CG211	14
Professional	Licht Der Kleine aus dem hohen Norden: Profoto Acute B600/R ist ideal für Reisende	20
Professional	Technische Daten: Profoto AcuteB 600	22
Aktuell	Samsung Die Multitalente von Samsung werden nun sogar zu Reiseführern	24
Promotion	Die Sony Print Station: Praxisbericht aus Porrentruy	26
Aktuell	BenQ Elegant, günstig und superkompakt: Das BenQ-Sortiment für den Fotohandel (C640, C740, C1050, E605, E720, X720, T700, P860)	28
Aktuell	Woher Kommt der Name «BenQ» ?	28
Aktuell	Übersicht: Das BenQ-Sortiment auf einen Blick	29
Fotofachhandel	fgvo Der Ostschweizer Fotohändlerverband feierte glanzvoll sein 50jähriges Bestehen	31
Aktuell	Fujifilm Europe: Neuer Steuermann (Shigehiro Nakajima)	32
Aktuell	Orbit-iEX liefert Antworten	32
Aktuell	Weinfeld: 22. Foto-Flohmarkt	33
Aktuell	sbf Schweizer berufsfotografen Delegiertenversammlung	33
Aktuell	Aufzeichnung mit 1080i auf DVD	35
Aktuell	Fotowettbewerb Miss SodaStyle	35
Aktuell	Young People Photography Workshop mit Andreas Gemperle	36
Aktuell	UGRA-Kurs über digitales Proofen	36
Aktuell	Neues Notebook: Multimedia mobil	38
Aktuell	Neue Museo Papiere von Crane	38

Ausgabe 09/07 vom 01.06. 2007

Interview	Promea Der Partner des Fotohandels in Sachen Sozialversicherung (Interview mit Theo Koch)	1
	Übergang der Geschäftsleitung der Promea an Urs Schneider	3
VFS	Überreifes Lager! Wohin damit?	5
Fotohandel	Adobe sucht beste Webseite	5
Professional	Hasselblad Die Hasselblad H3D soll jetzt Profis wieder vom Mittelformat überzeugen	6
Professional	Kasten Soeben eingetroffen	6
Professional	Technische Daten: Hasselblad H3D	8
Report	Jubiläum Canon im Spannungsfeld zwischen Geschichte und neuen Technologien	10
Aktuell	Lowepro Für den ganz schnellen Zugriff: Neues Slingshot-Modell von Lowepro	12
Ausbildung	PI07 Welchen Eindruck hat die Professional Imaging '07 bei den Lehrlingen hinterlassen?	15
Software	Paint Shop Pro Eine Steinschleuder gegen Photoshop: Bildbearbeitung gut und günstig	17
Fotobuch	Photoshop-Basiswissen Das unentbehrliche Dutzend	18
Software	Kasten Infobox Paint Shop Pro Photo XI	20
Software	Digital soll aussehen wie Film: Neue Bildbearbeitungsprogramme im Markt	22
Professional	Studioblitz Das Elinchrom EL-Skyport System: kleine Helfer in grossen Studios	24
Professional	Technische Daten: EL-Skyport System	25
Kultur	Photo Münsingen bringt Profis und Fotofreaks der Schweizer Fotokunstszene ins Gespräch	26
Aktuell	Workshop für Bildpräsentation	27
Aktuell	Mit GOP Fotoalben selber binden	27
Aktuell	Young People Photography Schwangerschafts-Fotografie	27
Aktuell	Kodak: Keine Low-end Kameras mehr?	27
Aktuell	Zehnfaches Zoom und Supermakro	28
Aktuell	Epson: Kleinere Piezo-Druckköpfe	28
Für Sie gelesen	Amazon kauft Dpreview / Pentax einigt sich offenbar mit Hoya / Reuters und Thomson wollen fusionieren	28
Aktuell	HPs neue Strategie bei Patronen	28
Aktuell	Rollei b&w Starter Kit Film	28
Aktuell	Lexar Express Card	28
Aktuell	Benqpräsentiert Full-HD-Projektor	29
Aktuell	FotoTV erfolgreich gestartet	29
Aktuell	Kurs: Digitale Unterwasserfotografie	30
Aktuell	Benq Neue Displays für Homeoffice	30
Aktuell	Swiss-Fotohall lädt zur Eröffnung	30
Aktuell	IS übernimmt Albin Spitzke KG	30

Ausgabe 10/07 vom 15.06. 2007

Interview	Engelberger «25 Topbrands. Jedes Jahr kommen ein bis zwei hinzu» (Interview mit Roger Engelberger)	1
VFS	Heiri Mächler Nun brüten sie wieder. Neues von der Prüfungsfront	5
Für sie gelesen	Keine Epson R-D1 oder R-D1s mehr / Kodak doch wieder mit Billigkameras? / Motorola Handys mit Kodak Chips	5
Marktübersicht	DSLR Auch in der DSLR-Einsteigerklasse sind nicht nur die Megapixel entscheidend (Canon EOS 400D, Nikon D40x, Plymppus E-410, Olympus E-510, Pentax K10D, Samsung GX10, Sony alpha 100)	7
Marktübersicht	DSLR: Technische Daten in der 10-Megapixel-Klasse	8
Markt	Filmtechnologie «Ich bin noch gar nicht tot!» Weiterentwicklungen der letzten Jahr	12
Beilage	Canon Collection Sommer 2007	Beilage
Fotobuch	Buch Fotografieren in der Natur + Composing am Computer = beeindruckender Bilderlandschaften	16
Praxis	nzz-format-film Objektive und Linsen: Von der Lust über den Horizont zu blicken	17
Aktuell	...für professionelle Fotografie	18

Aktuell	Übergabe der TIPA-Awards	18
Aktuell	Ab sofort: Exilim mit 12 Megapixel	18
Aktuell	Chromos vertreibt Agfa Grahics	19
Aktuell	Personelles Peter Anner bei Fujifilm	19
Aktuell	Virens Scanner für unterwegs	19
Aktuell	Varta lädt Akkus schneller	20
Aktuell	DayMen Schweiz AG wird aktiv	20
Aktuell	FineArt Printing Workshop Tessin	20
Aktuell	«Big Eye» für enge Räume	21
Aktuell	600 Mio. Für CMOS-Sensoren	21
Aktuell	Hybrid-Camcorder erweitert	21
Aktuell	Lumix: 12 Mpix elegant verpackt	22
Aktuell	Epson Stylus D92: günstiger Einstieg	22
Aktuell	Kurzinterview Mister E in den Startlöchern	23

Ausgabe 11/07 vom 03.07. 2007

Interview	Peyer «Wir haben Kunden, die sonst nicht zu uns kommen würden» (Interview Elmar Föhr, Christian Mossner)	1
VFS	Heiri Mächler Roadshows und Opendoors sind Zeiträuber	2
Für sie gelesen	Automatische Sensorreinigung getestet / Microsoft: Keine Imaging Software mehr / Fujifilm Europe: Neustrukturierung / Canon entwickelt CMOS-Chip mit 52 Mpix	5
Praxistest	Fotobücher Wenn das Fotoecken kleben durch ein paar Mausklicks ersetzt wird ...	6
Praxistest	Fujicolor: erst in den Startlöchern	9
Praxistest	Fotobücher Die Anbieter des Fotointern-Tests unter der Lupe	11
Aktuell	Ricoh Dank Vorsatz und Aufstecksucher bietet die GX100 echtes Weitwinkel-Feeling	13
Aktuell	Technische Daten: Ricoh Caplio GX100	13
Beihefter	Sony Fotoschule (2): Sonnenlicht natürlich aufhellen	15
Professional	Canon EOS 1D Mark III: Wenn Tempo zählt muss auch die Lenkung mithalten können	20
Professional	EOS 1D Mark III: Technische Daten	21
Aktuell	Vanguard Mit Vanguard hat Fujifilm ein neues Sortiment mit Taschen, Stativen und Zubehör	22
Professional	Lichtformer Neue Elinchrom-Softbox «Deep Throat» sorgt für knackiges Licht	24
Professional	Elinchrom	25
Aktuell	Sinar Hy6 und Leaf Afi verspätet	26
Aktuell	Leica war wieder erfolgreich	26
Aktuell	Projektionsfolie für das Schaufenster	26
Aktuell	Kodak: Neue Kompaktkameras	26
Aktuell	Nachruf Bernd Becher stirbt mit 75 Jahren	26
Promotion	info@pentax.ch: Bestechende Qualität in Serie / K100 ausgezeichnet / 25 Jahre Pentax (Schweiz) AG / 27 Wir gratulieren / Neu: Mountainsmith	27
Aktuell	Kurzinterview Wahl vertreibt Agfa-Filme	28
Aktuell	Markus Säuberli bei Foto Zumstein	28
Aktuell	pps – section region romande Stellungnahme zur Berufsausbildung in der Suisse Romand	28
Aktuell	Kodak entwickelt neuen Sensor	29
Aktuell	young people photography Blitztechnik mit Pierre Oettli	29
Promotion	Olympus: Mister E informiert über Sensorreinigung	30
Aktuell	Salis Verlag nimmt Tätigkeit auf	30
Aktuell	Projektoren Roadshow in Baden	30
Aktuell	Pentax führt jetzt Mountainsmith	30
Aktuell	Daymen vertreibt auch Giotto	31
Aktuell	European Publishers Award	31
Aktuell	Broschüre über Astronomie	31

Aktuell	Lexmark: Erste Printer mit WLAN	31
<u>Ausgabe 12/07 vom 02.08. 2007</u>		
Interview	vfs Die Ausbildung in der Fotobranche erhält eine neue Grundlage (Interview mit Beni Basler, Heiri Mächler)	1
VFS	Heiri Mächler Fotofachangestellte – Ende einer erfolgreichen Ära	5
Marktübersicht	DSLR: Die obere Mittelklasse im Vergleich: Modelle für Profi- und Amateurfotografen (Canon EOS 30D, Fujifilm Finepix S5 Pro, Nikon D200, Panasonic Lumix L1, Sigma SD14)	6
Marktübersicht	DSLR: Technische Daten: Canon EOS 30D, Fujifilm Finepix S5 Pro, Nikon D200	8
Marktübersicht	DSLR: Technische Daten: Panasonic Lumix L1, Sigma SD14	9
LAP	LAP '07 Der Durchbruch ins digitale Zeitalter zeigt sich auch bei den Lehrabschlussarbeiten	12
Promotion	info@pentax.ch: Mit Varianten zum Erfolgsbild / Neu Pentax K100D Super / 25 Jahre – wir feierten / Mountainsmith Parallax	17
Report	Cewe Die grösste Laborkette Europas konzentriert sich auf neue Bilderprodukte	18
Report	Cewe Holding 1. Quartal 2002 – 2007	19
Aktuell	Epson Mit neuer Druckergeneration Bewährtes wahren und trotzdem Neues wagen	20
Aktuell	Comte bei Corbis	21
Aktuell	Sigma Objektiv (1:3,5-5,6/18-50 mm DC HMS NAF)	21
Aktuell	Minox DC 7022: Linienbewusst	21
Aktuell	Pentax stellt Optio E40 vor	21
Aktuell	Jugendfotopreis «Du und die Welt»	22
Aktuell	Nokia: Mobile Fotodruckdienste	22
Aktuell	«Optik – die Filme» jetzt erhältlich	22
Aktuell	HP: neue Photosmart Kameras	22
Aktuell	Pentax K100D Super mit Antishake	24
Aktuell	GV von Colour Art Photo Schweiz	24
Aktuell	Kamera geht mit Hama tauchen	25
Aktuell	Minox zeigt Flagge in Taiwan	25
Aktuell	HP Printer druckt direct aus Web	25
Aktuell	Online-Posterdruck bei Fujifilm	26
Aktuell	Vevey ruft zum Grand Prix	26
Aktuell	Lumix FZ18 mit 18fachem Zoom	26
Aktuell	Beste Schweizer Film gesucht	26
Aktuell	Sandisk lanciert neue Speicher	27
Aktuell	55-200 mm DC HSM NAF von Sigma	27
Aktuell	«Big Job» von Fujifilm fürs Grobe	27
Aktuell	Oskar Barnack Preis vergeben	28
Aktuell	personelles Roger Berger statt Marcel Isler	28
Aktuell	Motivationstraining für Lehrlinge	28
Aktuell	Aktivferien «Digitale Fotowelt»	29
Aktuell	Engelberger mit 2 neuen Marken	29
Aktuell	PentaxOptio M40: Flach und leicht	29
Promotion	Olympus: Mister E informiert über Verwacklungen	30
Aktuell	Minox: Robuste Kamera für Aktive	31
Aktuell	Setzen Fotografen doch auf Film?	31
Aktuell	10. Gemini System bei Foto Marfurt in Ebikon	31

Ausgabe 13/07 vom 01.09. 2007

Interview	Panasonic «Suchen Nachhaltigkeit, nicht den kurzfristigen Erfolg» (Interview mit Pius Gloor, Bruno Wüest)	1
VFS	Heiri Mächler Diplomfeiern in der Schweiz 2007	5
Herbstneuheiten	Modellpflege zur Herbstsaison mit technischen Raffinessen, Liveview ist Trend (Canon EOS-1Ds Mark III, EOS 40D, EF 1:2,8/14mm L II USM, EF-S 1:3,5-5,6/18-55 mm IS, Power-shot A650 IS, A720 IS, G9, SX100 IS, Xeed SX7, Xeed X700 / Hewlett-Packard Photosmart MZ67, R937, R847, R742 / Olympus SP-560 ZU, FE-270, FE-280, FE-290, FE-300, µ 820, µ 790 SW, µ 1200 / Panasonic Lumix DMC-FX55, DMC-FX33, DLC-L10 / Samsung NV20, NV15, NV8, L830, L730, S750, S85, i85	6
Herbstneuheiten	Nikon D3 jetzt mit Vollformat	7
Praxis	Olympus Die Kamera für Abenteuerlustige stellt sich dem Härtestest in Island	13
Praxis	Pentax Die K100D als «Super»-Edition mit neuen Features und alten Stärken	14
Praxis	Technische Daten: Pentax K100D Super	14
Professional	Mamiya Neues Weitwinkelobjektiv und ZD Back für Architektur- und Landschaftsprofis	16
Professional	Technische Daten: Mamiya 28 mm	16
Professional	Technische Daten: Mamiya ZD Back	18
Praxis	Datenaufbewahrung Festplatte im Eimer? – als Disk-Jockey gegen Datenverlust	20
Praxis	Tipps zum Kauf	20
Praxis	Festplatten-basierende Lösungen haben noch Zukunft	21
Praxis	Was ist RAID?	21
Software	Diashow Stehbilder, Videos und Ton – alles in einer Datei. Wie die Bilder laufen lernen ...	22
Software	Gratiskurse und Workshops	22
Aktuell	Brandneue Epson Printer zuhause	24
Aktuell	Interphot Fotowettbewerb 2007	24
Aktuell	Tech Data übernimmt Actebis	24
Aktuell	Nachruf Fritz Pölking	24
Aktuell	Hahnemühle: Papier aus Bambus	25
Für sie gelesen	Kodak klagt gegen Panasonic / Hat Nikon das Ei des Kolumbus? / Sony ruft Cyber-Shot DSC-T5 zurück	25
Aktuell	Nikon: Fünf neue Objektive (AF-S 1:2,8/14-24mm G ED, AF-S 1:2,8/22-70 mm G ED, AF-S Nikkor 1:2,8/400 mm G ED VR, AF-S Nikkor 1:47500 mm G ED VR, AF-S Nikkor 1:4/600 mm G ED VR)	25
Aktuell	Pentax: Optio Z10 mit 7fach Zoom	25
Aktuell	Dr. Erich Salomon Preis	26
Aktuell	Bieler Kommunikationstage	26
Aktuell	Hitachi präsentiert Blu-Ray Kamera	26
Aktuell	Sigma Blitze: auch für fremde TTL	27
Aktuell	Casio mit «YouTube»-Funktionen	27
Aktuell	Herbstmesse 07: Grosse Einkaufsmesse in der Messe Zürich	28
Aktuell	Canon «filmt» auf Festplatte	29
Aktuell	Neue Videotaschen von Lowepro	29
Promotion:	Olympus: Mister E informiert über Live View	30
Aktuell	Die neuen Kioske von Kodak	30
Aktuell	Kingston: Schneller und sicherer	30
Aktuell	Corel stellt Leitfaden ins Netz	31
Aktuell	HP will Umwelt schonen	31
Aktuell	Neu: Fotobücher von Fujifilm	31
Aktuell	Fotogeschichte in Reinach AG	31

Ausgabe 14/07 vom 14.09. 2007

Interview	Nikon D3 Neues Profi-Flaggschiff bei WM-Profis in Osaka erprobt (Interview mit Pascal Richard)	1
VFS	Heiri Mächler, Ein angemessener Solidaritätsbeitrag für die Bildung	5
Fotohandel	Fujifilm vertreibt SMI-Minilabs	5
Praxis	Service An der Sensorreinigung scheiden sich die Geister: Soll man, soll man nicht?	6
Neuheiten	Nikon Neue Technologien für die schnellsten Spiegelreflexkameras D3 und D300	8
Neuheiten	Nikon d3 / d300 Technische Daten	9
Neuheiten	Sony Mit der neuen α700 steigt Sony in die obere Mittelklasse auf	12
Neuheiten	Sony α700 Technische Daten	13
Praxis	Farbmanagement hueyPro kalibriert Monitore und berücksichtigt das Umgebungslicht	14
Beihefter	Sony Fotoschule (3): Lange Belichtungszeiten zur «Blauen Stunde»	15
Report	Sihl Inkjet-Papier aus Bern und aus Düren: Wie Sihl-Papier international wurde	19
Neuheiten	Lumix I10 Die Revolution auf dem digitalen Spiegelreflexkamera-Markt?	20
Neuheiten	Lumix I10 Technische Daten	21
Praxis	HDR Dem gegrenzten Kontrastumfang von CCDs per Software ein Schnippchen schlagen	22
Aktuell	Fernauslöser MicroSync bereichert mit kleinem Funkfernauslöser das Zubehörgeschäft	24
Aktuell	Technische Daten: Microsync System	24
Promotion	info@pentax.ch Ausgewackelt / K100D schafft Hattrick / Neu bei Pentax (Max Hunziker) / Mountainsmitz Traverse AT	25
Aktuell	Ricoh Caplio R7 mit 8 MPix	26
Aktuell	Noch ein Mecablitz mit USB	26
Aktuell	Fujifilm eröffnet Demoparc	27
Aktuell	Alben professionell gestalten	27
Aktuell	Pentax: Optio in 10. Generation	27
Aktuell	X-Serie von Hitachi präsentiert	27
Aktuell	Noch freie Plätze am MAZ	27
Aktuell	Carl Zeiss: Objektive mit K-Bajonett	28
Aktuell	Canon erhöht CMOS-Produktion	28
Aktuell	Fliegender Start mit neuen Akkus	28
Aktuell	Personelles Sven Burock bei Sony	28
Aktuell	Nikon und Thailand	28
Aktuell	Kodak «Easy Share» goes HDTV	29
Aktuell	Benq und Qisda	29
Aktuell	Korrigenda Nikon D3	29
Aktuell	Epson-Scanner mit weissen LEDs	30
Aktuell	Digibilder eingerahmt mit Jobo	30
Aktuell	Casio Kamera mit 60 Bildern/s?	31
Aktuell	Olympus Profi-SLR am 17. Okt.	31
Aktuell	16 Gigabyte auf einer SD-Karte	31
Aktuell	Carl Zeiss kooperiert mit Logitech	31

Ausgabe 15/07 vom 01.10. 2007

Interview	Sony α700 «DSLR wird für uns ein immer wichtigeres Marktsegment» (Interview mit Olaf Emmerich)	1
VFS	Heiri Mächler Es ist Zeit für die Bilanz des Präsidenten	5
Fotohandel	Die Interphot existiert immer noch	5
Praxis	12 Megapixel Hohe Auflösung der Topklasse: Praxisnutzen oder Marketingkniff? (Canon Ixus 960 IS, Casio Exilim Z1200 SR, Fujifilm Finepix F50fd, Lumix FX100, Nikon Coolpix S700, Samsung NV20, Sony W200, Olympus FE-300)	6 10
Im Markt	Nikon Komplett neue Modellreihe zum zehnten Geburtstag der Coolpix Kameras (Coolpix P50, S700, S51, L15)	12

Im Markt	HP Mit Druck- und Bürogeräten bekannt geworden – mit Fotografie in die Zukunft (MZ67, M737, R742, R847, R937)	14
Report	ce / ue Drei unterschiedliche Einkaufsmessen repräsentieren den Branchenspiegel	16
Praxistest	Farbsicherheit Ist Ihr Monitor präzise genug für die professionelle Bildbearbeitung?	19
	UDACT zertifiziert Monitore	20
Report	Demoparc Wie Fujifilm und Chromos Handel und PrePress unter einen Hut bringen wollen	23
Aktuell	Just: Normlicht nach neuester Norm	24
Aktuell	Im Test Das «Campingzelt» für den Laptop: iCap	24
Aktuell	Minox Ferngläser: 42er Serie	25
Für sie gelesen	Fujifilm produziert Kameras nun in China / Bausch und Lomb soll verkauft werden / HD-Camcorder für 169 Dollar / Kodak verkauft Printer nun im Wal-Mart / Kodak doch wieder im Billigsegment	25
Aktuell	Ilford lanciert Inkjet-Barytpapier	25
Aktuell	Varta Batterien: Mehr Power	25
Aktuell	Fotoworkshop in Venedig	26
Aktuell	Folex hochauflösender Inkjet Film	26
Aktuell	Delkin gibt Gas mit UDMA-Card	26
Aktuell	Canon Roadshow bei Light&Byte	26
Aktuell	Modellpflege bei Hasselblad	27
Aktuell	SanDisk: Speicherkarten-Express	27
Aktuell	Sicherheit beim Drucken	27
Aktuell	das besondere Buch: Ein Amerikaner in Luzern: Allan Porter	28
Aktuell	Wacom Stifttablets für jedermann	28
Aktuell	World Press Photo in Zürich	28
Aktuell	Update für Adobe Lightroom	28
Aktuell	Jobo: Giga Vu wird noch schneller	29
Aktuell	Leaf Afi: Europaweite Roadshows	29
Aktuell	personelles Aman Sapra CEO von SMI	29
Aktuell	MAZ: Kurse	29
Aktuell	Fujifilm verschlankt Kamera: Z10fd	30
Aktuell	Der SBf vergibt Awards 2007	30

Ausgabe 16/07 vom 16.10. 2007

Interview	Fujifilm «Gesamtlösungen sind in Zukunft gefragter denn je» (Interview mit Jürg Barth CEO)	1
VFS	Heiri Mächler Zertifizierter Fotofachbetrieb: Die neuen Label sind da	5
Kultur	Die besondere Ausstellung Beyeler: «Wälder der Erde»	5
Praxis	Heavy duty Hart im Nehmen: Kameras, die Wasser, Staub oder Gravitation trotzen (Fujifilm Finepix HD-3W, Minox DC 6033 WP, Olympus µ 790 SW, Pentax Optio W30, Ricoh Caplio 500G	6
w)	Stichwort: Unterwasser-Gehäuse	
Praxis	Scanner Im Office oder Studio: Das A und O beim Scannen sind Lichtquelle und Software	10
Praxis	Canon Fare Technologie	10
Praxis	Digital ICE: ASF war zuerst	11
Praxis	scanner Technische Daten auf einen Blick	12
Professional	Sinar hy6 Die neue Systemkamera eröffnet eine neue Ära der Mittelformatfotografie	14
	Sinar hy6 Technische Daten	15
Report	Salon de la photo Die grösste Fotomesse Frankreichs lockt über 48'000 Besucher	16
Report	Appel+Siegenthaler ag liefert jeglichen Bedarf für den Grossformatdruck und bietet Service	18
Software	software Silverfast wird erwachsen: Seit 20 Jahren wird Software in Kiel entwickelt	20
Praxistest	Jubiläum: 20 Jahre Silverfast	21
Aktuell	EU: Still- oder Videocam?	22

Aktuell	Parrot Photoviewer: Bluetooth	22
Aktuell	Fujifilm: Neues Online-Portal	22
Aktuell	Fujifilm: 6 neue Frontier-Minilabs	24
Aktuell	Epson: Bündelung von Know-how	24
Promotion	info@pentax.ch Wie Sie die Welt auch sehen wollen: Wir haben die passende Optik dazu! Manager Finanzwesen (Marcel Fischer) / Der Spielraum ist eröffnet	25
Aktuell	Aus Photocolor wird Ifolor	26
Aktuell	Neuer Fotokiosk von Sony	26
Aktuell	Pentax Optio V10 mit 8MPixel	26
Aktuell	The Selection vfg: ewz.selection	26
Aktuell	Adobe Software für Foto & Video	27
Aktuell	Lexmark hat neuen WLAN-Drucker	27
Aktuell	Canon: zwei neue Selphy-Drucker	28
Aktuell	Mitsubishi rundet Programm ab	28
Aktuell	Erfreulicher deutscher Kameramarkt	29
Aktuell	Sansa View mit neuen Funktionen	29
Aktuell	Epson: Neue Papiere à la Baryt	29
Aktuell	Folex für umweltbewusste Kunden	29
Aktuell	Varta Powerstation: Echt easy	30
Aktuell	USB 3.0 überträgt Bilder schneller	30
Aktuell	SanDisk: Neue Fabrik in China	30
Aktuell	Benq-Kamera mit 10 Megapixeln	30
Aktuell	Pentax smc-DA 18-250 ED AL [IF]	31
Aktuell	Sanyo Xacti braucht weniger Saft	31

Ausgabe 17/07 vom 01.11. 2007

Interview	Olympus «Das Four Thirds System ist offen für künftige Entwicklungen» (Interview mit Marcel Weber, Christian Reding)	1
VFS	Heiri Mächler ...und plötzlich ist das Bankkonto leer	5
Fotohandel	Gitzo Jubiläums-Stativ aus Titan	5
Praxis	Sony Die α700 hat es in die gehobene Mittelklasse geschafft: Erste Erfahrungen	6
Praxis	Sony α700 Technische Daten	8
Aktuell	Olympus Vorhang auf für das neue Four Thirds Flaggschiff: Die E-3 von Olympus	11
Marktübersicht	Taschen Das wichtigste Zubehör in ständiger Entwicklung: Tipps für den Taschenkauf Lieferanten von Fototaschen	12 12
Software	Corel Paint Shop Pro X2 bietet noch mehr Funktionen für Effekte und Bildoptimierung	20
Praxis	Datacolor Spyderman III kommt – auf einem Computer-Monitor in Ihrer Nähe	22
Aktuell	Wahl Trading AG: Erfolgreiche 6. Fotoshow im «Stade de Suisse» Bern	24
Aktuell	«Foto Hits» übernimmt «Fotoheft»	24
Aktuell	Giga Vu jetzt auch SDHC tauglich	24
Aktuell	Sandisk mit SDHC noch schneller	24
Aktuell	Neue Festplatte mit 4 Terabyte	24
Promotion	HP Die Hohe Kunst des Fotodrucks – mit Geld-zurück-Garantie	25
Aktuell	Fujifilm S8000fd: 18faches Zoom	26
Aktuell	Sihl: Fotokunst auf Leinwand	26
Aktuell	«photo 07»: Anmeldung bis 15.11.	26
Aktuell	Hasselblad: Neue H3DII-39 MS mit Multishot-Rückteil	27
Aktuell	Photovision: Fine Art Printer-Tage	27
Aktuell	Kingston Technology feiert 20 Jahre	27
Aktuell	GIMP 2.4.0 ist da	27
Aktuell	Neue Teles von Canon	27

Aktuell	Neuer Showroom bei HP	28
Aktuell	Neue AgfaPhoto Digitalkameras	28
Aktuell	vfs-sektion Zürich Treffen mit österreichischen Kollegen in Wien	28
Aktuell	Durchsichtiger Touchscreen	28
Promotion	Plympus Mister E informiert über Pixelsammler	30
Aktuell	Der Name «Adox» lebt wieder auf	30
Aktuell	Photoshop-Seminar am 5. Nov.	30
Aktuell	Chipfabrik im Berg bei Sargans	30
Aktuell	Nachfolger des Technica Pan?	31
Aktuell	Packard Bell und Kodak Gallery	31

Ausgabe 18/07 vom 15.11. 2007

Interview	Keystone «Unsere Redaktion verarbeitet bis zu 6000 Bilder täglich» (Interview mit Walter Grolimund)	1
VFS	Heiri Mächler Hätt' ich bloss mein Geschäft in der Nähe einer Botschaft	5
Fotohandel	Perrot: AV-Bereich verselbständigt	5
Fotohandel	HP sucht Kamera-OEM-Partner	5
Praxis	Bildagenturen Wie die Informatik die Welt der Stock Photography neu aufgemischt hat	6
Praxis	Stockfotos Lizenzmodelle für Bildcontent: Was ist Rights Managed und Royalty Free?	12
	Kasten Die Nutzung bestimmt den Preis	12
	Kasten Mehr Bilder für's Web	13
Praxis	IPTC-Daten Wie Fotografen mit wenig Aufwand ihre Bilder schützen und beschriften können	14
Praxis	digital / analog Sensor gegen Film: Welches System gewinnt, wenn es um alles geht?	16
Praxis	Panorama Der Panoramakopf von Hama ist für Kompaktkameras konzipiert	19
Report	Gegensätze in China und Japan «Wir wollten sehen wo unsere Produkte herkommen»	20
Aktuell	Wettbewerb Fotografie hat Massapeal: Sony sponsert die World Photography Awards	22
Promotion	info@pentax.ch Langsam fällt jetzt Blatt für Blatt von den bunten Bäumen ab ... / Unmögliches ermöglicht / Ich kann bis 70m tauchen / Brennweitenkönigin (Optio Z10)	23
Report	Piccolino 4x5 Die Geburtswehen einer neuen Schweizer Grossformatkamera	24
Aktuell	Canon Profi-Meeting: Erfolgreiche Roadshow im Media Campus	26
Aktuell	DSLR an der Fachkamera	26
Aktuell	Kodak: Neuer T-Max 400 sw-Film	26
Aktuell	2'700 deutsche Fotohändler besuchten die Ringfoto-Messe in Erlangen	26
Aktuell	Apple's Leopard: Grafische Effekte mit Nutzen	27
Aktuell	Digitalvergrösserer von Variochromat weiterentwickelt	27
Aktuell	Runter mit langweiligen Tapeten	27
Aktuell	All-in-One LCD	27
Aktuell	Bilderrahmen mit UV-Schutzglas	28
Aktuell	Plakate zur Weihnachtszeit	28
Aktuell	GDT: Fi-Mitarbeiter erfolgreich	28
Aktuell	Canon: Probleme mit EOS 1D III	28
Aktuell	Epson art photo award 2007/2008	28
Aktuell	HP Print 2.0: Drucken in Zukunft	29
Aktuell	Sasson – Erfinder der Digitalkamera	29
Aktuell	Testphase für DxO Pro 5 verlängert	29
Aktuell	Zwei neue Objektive von Canon	29
Aktuell	Grosses Interesse an Leaf AFi	30

Ausgabe 19/07 vom 01.12. 2007

Interview	HD-Video High Definition bewirkt einen Quantensprung in der Bildqualität (Interview mit Vertretern der vier Marken Canon, JVC, Panasonic und Sony)	1
VFS	Heiri Mächler Erstmals: Expertenschulung in Zürich	5
Praxis	Camcorder «HD» ist definitiv auch bei den Amateur-Filmmachern angekommen	6
Praxis	Kasten digicams Technische Daten auf einen Blick	7
Praxis	Kasten Kurzbewertung Camcorder	8
Praxis	DSLR Canon EOS 40D und Nikon D300: mehr als «kleine Schwestern» der Topmodelle	10
	Kasten EOS 40d / D300 Technische Daten	11
Geschenktipps	Weihnachten Tipps für Dinge, die man sich gerne zu Weihnachten schenken lässt	14
Praxis	Olympus E-3 Härtetest in Istanbul bei Regen und dürrtigen Lichtverhältnissen	18
Beilage	Digitec Dezember 2007	Beilage
Beilage	Canon Collection Herbst / Winter 2007/2008	Beilage
Software	Photoshop Kleiner Bruder wird erwachsen: Was bietet Adobe Photoshop Elements 6?	20
Aktuell	Inobili Auch im Hochzeitsbusiness lösen digitale Fotobücher allmählich das Album ab	21
Praxis	Leaf AFI Bringt mit drei Varianten frischen Wind in den Mittelformatkamera-Markt	22
	Kasten Leaf Digital Backs Technische Daten auf einen Blick	23
Aktuell	Delsey Oh là là: Delsey Camera Bags sollen durch Charme und Komfort überzeugen	24
Aktuell	Mamiya und Phase One: Allianz	25
Aktuell	Sigma: Zwei neue Fischaugen	25
Aktuell	vfg: 12. Nachwuchsförderpreis	25
Aktuell	Panasonic: ab sofort 16 GB SDHC	26
Aktuell	Final Cut Express unterstützt AVCHD	26
Aktuell	Sensorreinigung bei Light + Byte	26
Aktuell	Neuer Eizo Monitor für 16:10	27
Aktuell	Mamiya: Neue Kamera + Objektive	27
Aktuell	APA und SDA übernehmen Keystone	28
Aktuell	Fotobuchpreis 2008: 24 beste Bücher	28
Aktuell	Polaroid: Elegante Fotorahmen	28
Aktuell	Poster zur Computer-Geschichte: Für Sie nur Fr. 29.-	29
Aktuell	Infrarot-Objektive von Carl Zeiss	29
Aktuell	FotoTV: 150. Film	29
Promotion	Olympus Mister E informiert über den Weltmeister-AF	30
Aktuell	Lumas jetzt auch in Zürich	30
Aktuell	Fujinon: Im All und der Handtasche	30
Aktuell	Minox MD50: Kompakt und variabel	31

Ausgabe 20/07 vom 14.12. 2007

Interview	iha-gfk Der fortwährende Boom der DSLRs half der gesamten Branche (Interview mit Jürg Zweifel)	1
Beilage	ewz Selection (Infokarte photo 07)	Beilage
VFS	Martin Leuzinger Copyright, geschützte Werke, Gebühren und Bilderschutz	5
Fotohandel	Wir gratulieren Hugo Frutig zum 85. Geburtstag	5
Praxis	Fotodrucker Fotodruck für Ungeduldige: Fünf wichtige 10 x 15-Drucker im Test (Canon Selphy ES2, Epsopn PM 260, Kodak G610, Panasonic PX20, Sony FP90)	6
	Kasten Fotodrucker Technische Daten auf einen Blick	7
	Kasten HP Photosmart A826	8
Praxis	Nikon Mit der D3 bietet jetzt auch Nikon das volle Bildformat – welche Vorteile hat das?	10
	Kasten Nikon D3 Technische Daten	11
Software	Panorama Zu einer schönen weiten Welt verwoben: Bilder, so breit das Auge reicht	14
Software	Kasten Im Vergleich Adobe Photoshop CS3, Easypano Panoweaver 5.0, PTGui 7.3 pro	15
Report	Chromos und Fujifilm «2007 war das Jahr der Neuorientierung und der Reorganisation»	18

Aktuell	Neue Projektoren von Benq	20
Aktuell	Hama: Defender Fototaschen	20
Promotion	info@pentax.ch Für mehr Kreativität ist es selbst nach der Aufnahme nie zu spät! Weihnachtszeit / Fachmesse für Sicherheit / Philosophie und Innovation	21
Aktuell	photo 07: Fotografenauswahl	22
Aktuell	Int. Schwarzwälder Fotografentage	22
Aktuell	Leica: Halbjahresergebnis	22
Aktuell	Schweizer Jugendfotopreis: «Du und die Welt». Je jünger desto besser	23
Aktuell	Kingston: Neuer Cardreader	23
Aktuell	Fotografieren am Karneval Venedig	23
Aktuell	3M Fotopapier: jetzt hochglänzend	25
Aktuell	Ricoh GR Digital «reloaded»	25
Aktuell	Tamron Zoom jetzt für Nikon D40	26
Aktuell	Druckertreiber für Canon iPF-Serie	27
Aktuell	«Salon de la photo» neu jährlich	27
Aktuell	Orbit-iEX ausgeschrieben	27
Aktuell	Interphot Fotowettbewerb zum Thema Hochzeits-Fotografie	27